

ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТЛАР НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИ НОРМАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

Луиза Жолдасбаевна Отегенова

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

luiza_0077@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369634>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Қилмиш, жиноий,
истисно қилувчи,
ҳолатлар, жиноят,
тарих, модда, манфаат,
жазо, ижтимоий.

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар назарда тутилган жиноят қонунчилиги нормаларнинг ривожланиш тарихига доир масалалар таҳлил этилган.

Бизга маълумки, ҳар бир ҳолатнинг ижтимоийлашиши, хусусан алоҳида норма сифатида шаклланишининг алоҳида тарихи мавжуд бўлади ва шу ўринда кўшимча сифатида қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларнинг вужудга келиши, унинг шаклланиш тарихи хусусида ҳам олиб борган кичик илмий изланишларимиздан келиб чиқиб, фикр-мулоҳазаларимизни қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар тарихи хусусида юритишни лозим топдик.

Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар тушунчаси дастлаб айнан бу номда шаклланган бўлмаса-да, унинг мазмуни диний ва дунёвий манбааларда тилга олинган. Ушбу ҳолатларнинг тарихини

қонунчилигимизнинг асоси саналган шариат аҳкомлари орқари ёритадиган бўлсак, шариат қонунининг асосчиси саналган Бурҳониддин Марғинонийнинг «Хидоя фи фуруъ ал-фиқҳ» («Фикҳ соҳалари бўйича йўлланма») китоби¹, хусусан унинг тўртинчи бўлими қонунчилик, жиноий қилмишлар масаласига бағишланган бўлиб, шариат қоидаларига зид равишда содир қилинган ноҳуя ҳаракат (ижтимоий хавфли қилмиш) шахснинг тасодифан ёки бирор мажбурият юзасидан содир қилинган, бундан жамиятдаги кишилар зарар кўрган бўлса, бироқ унинг оқибати кўп миқдордаги зарарни

¹ Хидоя. Комментарий мусулманского права / Перевод с англ., под редакцией Н.И. Гродекова. – Т.1. – Т.: Ўзбекистон, 1994. – 480 с.; Б.Марғиноний. Хидоя (комментарий мусулманского права). – Москва: Волтерс Клувер., 2010. – Б. 224.

ташқил қилмаса, ҳамда бошқалар учун фойдали бўлиши мумкин деб ҳисобланса, жазоланмаслиги ва унинг гуноҳидан кечиб юборилиши ёзилган. Хусусан, киши бошқа бировнинг мулкини ўғирлагани учун ўғирланган мулкнинг қийматига қараб 30, 50, 100, 300 дарра урилган ёки, унинг бармоқлари кесиб ташланиши керак бўлган, бироқ бировнинг боғидан 1 ёки 2 дона олма ўғирлашга нисбатан бундай жазо белгиланмаган ва бундай ҳолда ўғирлик жиноятини содир қилишга сабаб бўлувчи омиллар инobatга олинган (ушбу ҳолатни мазмунан кам аҳамиятли қилмишларга мисол деб қарашимиз мумкин).

Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар тушунчаси шарий қоидалар негизда қонунчиликчилик тизимида шу зайлда шаклланган борган. Бироқ бу ҳолатларнинг қонунчилигимизга кириб келишида собиқ СССР қонунларининг ҳам ўрни бўлган. Ўзбекистон Республикасининг 1959 йил қабул қилинган СССР қонунчилигига асосланган биринчи Жиноят кодексида дастлаб алоҳида норма сифатида киритилган бўлиб, ушбу Кодекснинг 13-14-моддасида² белгилаб қўйилган. Унга кўра Кодекснинг 13-моддасида «зарурий мудофаа» тушунчаси киритилган бўлиб, Жиноят қонунида кўрсатилган жиноий ҳаракатлар зарурий мудофаа ҳолатида содир этилса, яъни давлат манфаатларининг жамият манфаатларини,

мудофаланувчининг ёки бошқа кишининг шахсини ёки ҳуқуқларини жамоат учун хавфли ҳаракатлардан тажовуз қилувчига зарар келтириш йўли билан ҳимоя қилинса, агарда шу билан бирга зарурий мудофаа чегарасидан четган чиқмаган бўлса, бундай ҳаракат жиноят деб ҳисобланмайди, деб белгилаб қўйилган. Шунингдек, ушбу моддада тажовуз қилингандан сўнг жабрлануви ва бошқа шахслар томонидан жиноятчини ушлаш ва уни тегишли ҳокимият органига топшириш мақсадида қилинган ҳаракат, агарда бундай ҳаракат жиноятчини ушлаш учун зарур бўлса ҳамда тажовузнинг хавфлилик даражасига, жиноятчини ушлаш шароитига мувофиқ равишда қилинган бўлса, бундай ҳаракат қонуний ҳисобланади ва зарурий мудофаа деб ҳисобланади деб таъкидланган. Яъни ушбу норма ўзида зарурий мудофаа ҳамда ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етказиш (ЖК 39-модда) ҳаракатини ҳам ўзида қамраб олган.

Кодекснинг 14-моддасида эса охириги зарурат тушунчаси киритилган бўлиб, унга кўра: Жиноят қонунида назарда тутилган ҳаракатларни охириги зарурат ҳолида қилинса, яъни давлат манфаатларига, жамият манфаатларига, шу шахснинг ёки бошқа гражданларнинг (ушбу кодексда дастлаб фуқаролар деган сўз шу атама орқали ифодаланган) шахсига ёки ҳуқуқларига кўрқинчли бўлса ва шу хавфни қайтариш учун қилинган бўлса ва шу хавфни ўша ҳолдаги бошқа хавф билан қайтариш мумкин бўлмаган бўлса ҳамда келтирилган зарар олди олинган

²Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси (1959 йил) Ўзбекистон Республикасининг 20.06.1990 йил 87-ХII-сон “ Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги Қонуни билан ўз кучини йўқотган.

зарарга қараганда камроқ бўлса, жиноят ҳисобланмаслиги белгилаб қўйилган.

Кейинчалик эса СССР Олий Суди Пленумларининг 1969 ва 1984 йиллардаги қарорларига³ мувофиқ жиноятчини унга зарар етказиб ушлашни қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолат деб топиш учун қонунни ўхшашлик бўйича қўллаш таклиф қилинган. Бироқ у 1977 йилги СССР Конституциясининг фуқароларнинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқини кафолатловчи 54-моддасига зид бўлганлиги сабабли алоҳида норма сифатида тан олинмаган.

Ижтимоий муносабатларни ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қилиш давлатнинг, жамоат ташкилотларининг ва барча фуқароларнинг муҳим вазифаси ҳисобланади. Ана шундай тажовузлардан ҳимоя қилиш, бурчига садоқат, ижтимоий ҳаётда ҳуқуқ тартиботни сақлашнинг, жамиятда осойишталикни таъминлашнинг муҳим кафолатларидан бири ҳисобланади.

Жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган жиноий тажовузлардан, шунингдек, жиноят ҳисобланмаган, аммо жамият учун ижтимоий хавfli ҳисобланган(ақли норасолар, жиноят субъекти ёшига етмаганлар, табиий офатлар) тажовуздан ижтимоий муносабатларни ҳимоя қилиш ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Ўз хизмат вазифаси юзасидан ижтимоий муносабатларни ҳимоя қилиш топширилган шахслар (ички ишлар

ходимлари, ҳарбий хизматчилар)нинг мажбурияти ҳисобланади.

Ижтимоий хавfli ҳисобланмаган қилмишларда жиноят таркиби ҳам бўлмайти, ундай қилмишлардан ижтимоий муносабатларни ҳимоя қилиш зарурияти ҳам келиб чиқмайти.

Маълумки, содир этилаётган ва содир этилган оғир ва ўртача оғир жиноят ҳақида тегишли давлат идораларига хабар бериш ҳар бир фуқаронинг мажбурияти ҳисобланиб, шахс бу мажбуриятини бажармаса, унга нисбатан қонунда белгиланган тартибда санкция қўланади(ЎЗР ЖК 241-моддаси).

Ижтимоий муносабатлар хавф остида қолган ва бу ижтимоий муносабатни дарҳол ҳимоя қилиш зарурати келиб чиққан бўлса, ҳар бир фуқарога хавfli бартараф қилиш орқали ижтимоий муносабатни ҳимоя қилиш бурчи юклатилган. Муайян шахс ёки бошқа хавф манбаи томонидан ижтимоий муносабатга моддий ёки жисмоний зарар етказиш хавфи вужудга келтирилганда ушбу хавfli бартараф қилиши жараёнида шахсга ёки бошқа бир ижтимоий муносабатга зарар етказилиши мумкин. Ана шу етказилган моддий ёки жисмоний зарар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг бирор моддасида назарда тутилмаган жиноятга формал жиҳатдан ўхшасада, аммо ижтимоий хавfli ҳисобланмаганлиги туфайли жиноят ҳисобланмайти.

Ижтимоий муносабатга зарар етказиш хавфи вужудга келганда, бундай хавfli бартараф қилиш жараёнида шахсга ёки ижтимоий муносабатга зарар етказиш фақат жиноят ҳисобланмай, балки

³ Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977. Ч.2. – М., 1978. – 68-б.; Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М.: 1995. – Б. 246.

ижтимоий фойдали, жамият нуқтаи назаридан мақсадга мувофиқ ҳамдир. Чунки бундай зарар давлат, жамоат ёки фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида тажовузчига нисбатан хавф манбаини бартараф қилиш мақсадида қўлланилади⁴.

Жиноятчиликка қарши кураш усулларида бири жиноят содир қилган шахсларни суд таъқиби орқали жиноий жавобгарликка тортишдир. Айнан ана шундай шахслар суд таъқибидан қочиб кетмоқчи ёки жиноий фаолиятини давом этирмоқчи бўлган тақдирда уларни ушлаш вақтида жисмоний ёки моддий зарар етказилиши мумкин. Тажовузчига бундай зарар етказиш уни ушлашнинг зарурий чораларидан бири бўлса, жиноят ҳисобланмайди.

Айрим ҳолларда энгиб бўлмайдиган жисмоний ёки руҳий зўрлик таъсирида шахс ижтимоий хавфли қилмиш содир қилиб қўяди. Бундай ижтимоий хавфли қилмиш шахснинг иродасига боғлиқ бўлмаганлиги туфайли бундай қилмишларда ҳам жиноят таркиби бўлмайди.

Ишлаб чиқаришнинг борган сари кенгайиб, йириклашиб, бораётганлиги, қудратли энергия манбаларининг яратилганлиги, фан-техника тарққиётини янада жадаллаштириш талаблари жиддий тажриба ва синовлар ўтказилишини талаб қилади. Бундай тажриба ва синовлар маълум даражада таваккалчилик қилишни тақозо қилади⁵. Ана шундай тажрибалар,

таваккал қилишлар муайян хавф манбаи ҳам бўлиши, ёки кўп миқдордаги моддий маблағларни сарф қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Аммо бундай таваккалчилик кўзланган натижани бермаса, лекин таваккал қилиш ижтимоий фойдали мақсадга қаратилган бўлса, таваккалчилик асосли бўлса, қонун билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатга зарар етказилган тақдирда ҳам жиноят ҳисобланмайди.

Юридик адабиётларда қандай қилмишлар қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар туркумига кириши кераклиги ҳақида олимлар турли-туман фикрларни билдирганлар.

Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган амалдаги Жиноят кодексига қилмишнинг жиноий-лигини истисно қиладиган ҳолатларнинг турлари аниқ белгилаб қўйилиб, бундай тортишувларга чек қўйди.

Қилмишни жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар кейинчалик жамиятдаги ўзгаришлар, содир қилинган қилмишлар ва уларнинг ижтимоий хавфлилик даражасини тўғри баҳолаш, инсон манфаатларини ҳимоя қилишга эътибор қаратилиши натижасида қонунга ўзгартиришлар киритила бориб, бу ҳолатларнинг сони яна бир қанчага ошиб борган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган амалдаги Жиноят кодексига қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларнинг турлари нафақат аниқ белгилаб қўйилиши ва уларнинг сони ошиши оқибатида, бу

⁴ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий укув юртлари учун дарслик. – Т.: «Насаф», 2010– Б. 335.

⁵ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий укув юртлари учун дарслик. – Т.: «Насаф», 2010– Б. 338.

ҳолатлар билан боғлиқ тушунмовчилик ва тортишувлар барҳам топди ҳамда ушбу Кодекснинг 35-моддаси биринчи қисмида қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар тушунчаси биринчи марта берилди. Унга кўра «Қилмишда ушбу Кодексда назарда тутилган аломатлар расмий жиҳатдан мавжуд бўлса-да, лекин у ижтимоий хавfli, ғайриқонуний ёки айбли бўлмаса, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар деб топилади», деб белгиб қўйилди.

Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларнинг бундай таърифи катта аҳамиятга эга бўлиб, уларни «жиноят» тушунчаси билан боғлайди. Бунда қонун жиноят ва ҳуқуқбузарлик аломатлари бўлган, аммо аслида бундай қилмиш мазмунан бўлмаган ҳолатларни ўзаро таққослаш орқали ушбу ҳолатларни изоҳлаб беради. Хусусан шу ўринда жиноят тушунчаси тўғрисида ҳам қисқача тўхталиб ўтадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 14-моддасига биноан жиноят кодекси билан таъқиқланган, айбли ижтимоий ҳавfli қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) жазо қўллаш таҳдиди билан жиноят, ушбу Кодекс билан қўриқладиган объектларга зарар етказадиган ёки шундай зарар етказиш реал хавфини келтириб чиқарадиган қилмиш ижтимоий хавfli қилмиш деб ҳисобланади ва бирор ижтимоий ҳавли қилмишнинг жиноят бўлиши учун маълум белгиларни ўзида намоён қилиши керак бўлади ҳамда ушбу қилмишда ушбу белгилар: жиноят объекти, жиноятнинг объектив томони, жиноят субъекти, жиноятнинг субъектив томони мавжуд бўлиши

лозим. Башарти ижтимоий қилмиш таркибида ушбу белгилар мавжуд бўлмаса, бу қилмиш жиноят ҳисобланмайди ва тегишли жазо ва жавобгарликка тортишни истисно қилади. Яъни, шахсга жазо ва жавобгарлик белгилаш учун унинг қилмишида жиноят элеменлари бўлиши бундай ҳолатларнинг зарурий белгиси ҳисобланади. Бироқ бу норма қатъий бўлмасдан, баъзи ҳолатларда шахс содир қилган ижтимоий ҳавfli қилмишида жиноят таркиби бўлсада, унинг жиноят эканлигини ва жазо тайинлашни истисно қилиши мумкин. Яъни айрим ҳолларда бундай қилмишлар ижтимоий хавfli бўлмасдан, балки ижтимоий фойдали бўлиши ҳам мумкин ва бундай қилмишлар жиноят қонунчилигида қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар саналиб, қуйида бу ҳақда батафсилроқ тушунтириб ўтишга ҳаракат қиламиз.

Ушбу ҳолатларнинг қонунда белгиланиши учун уларнинг муайян белгиларга эга бўлиши лозимлиги шарт деб белгилаб қўйилган бўлиб, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларнинг барчаси учун бу тушунча умумий саналади ва қилмиш: *ғайриқонуний бўлмаслиги; ижтимоий хавfli бўлмаслиги; қилмишда шахснинг айби бўлмаслиги керак.*

Бунда қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолат деб топиш учун ана шу белгиларнинг барчаси бир вақтда бўлиши талаб қилинмайди. Яъни ушбу белгилардан бирининг мавжудлиги етарли ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят

кодекси 35-моддасининг 2-қисмида қуйидаги ҳолатлар қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар деб кўрсатилган;

1. кам аҳамиятли қилмишлар (ЖК 36-модда);
2. зарурий мудофаа (ЖК 37-модда);
3. охирги зарурат (ЖК 38-модда);
4. ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахсни ушлаш чоғида зарар етказиш (ЖК 39-модда);
5. буйруқни ёки бошқача тарздаги вазифани бажариш (ЖК 40-модда);
6. касб ёки хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган асосли таваккалчилик (ЖК 41-модда);
7. Жисмоний ёки рухий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш (ЖК 41¹-модда).

Бу ҳолатларни мустақил гуруҳларга ажратиш уларнинг ягона юридик табиати ва вазифалари билан узвий боғлиб бўлиб, ҳуқуқий муносабат субъектларининг ташқи томондан жиноят сифатида кўринган ижтимоий

фойдали ҳаракатларини тартибга солиб туради.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, 2018 йил 9 январдаги ЎРҚ-459 сонли «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонунига Жиноят кодексига 41¹-модда билан қилмишнинг жиноийлигини истисино қилувчи ҳолатларнинг алоҳида бир тури ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 21¹-модда сифатида Жисмоний ёки рухий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш номи билан алоҳида норма сифатида киритилди.

Хулоса қиладиган бўлсак, Қонунга ўзгартириш киритулгунга қадар бундай турдаги ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарлик масаласи Кодекснинг 19-моддаси (Охирги зарурат) билан тартибга солиб келинган эди.